

Pengaruh Artificial Intelligence (AI) Terhadap Pola Perilaku dan Keterampilan Literasi Informasi Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

Ayu Widia Putri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Widiaayu034@gmail.com

Mentari Dwi Putri Malta

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Fauziah Rahma Fitri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRACT – *This study was conducted at the State Islamic University of Imam Bonjol Padang, aiming to determine the effect of the use of Artificial Intelligence (AI) on the behavioral patterns and information literacy skills of UIN Imam Bonjol Padang students. The method used in this writing is a qualitative method with a descriptive approach involving eleven informants. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews. The results of this study indicate that AI plays a major role in making it easier for students to complete academic assignments, increase learning motivation, and speed up the process of finding information by utilizing various types of AI such as ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, and so on. However, AI influences students' habits so that they tend to be dependent on the use of AI. However, they still show awareness of information literacy by sending back the information they have obtained from AI through scientific journals, e-books, and other trusted sources. The conclusion of this study is that AI has formed new behavioral patterns for students so that it is necessary to increase awareness and digital literacy skills so that they can utilize technology more optimally.*

Keywords: ; Artificial Intelligence (AI); Behavior Pattern; Information Literacy Skills; UIN Imam Bonjol Padang Students

ABSTRAK – *Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap pola perilaku dan keterampilan literasi informasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Metode yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan sebelas informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AI berperan besar dalam memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik, meningkatkan motivasi belajar, dan mempercepat proses pencarian informasi dengan memanfaatkan berbagai jenis AI seperti ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, dan lain sebagainya. Namun, AI memberikan pengaruh terhadap kebiasaan para mahasiswa sehingga mereka cenderung ketergantungan terhadap penggunaan AI. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan kesadaran literasi informasi dengan mengonfirmasi kembali informasi yang telah mereka dapatkan dari AI melalui jurnal ilmiah, e-book, dan sumber terpercaya lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu AI telah membentuk pola perilaku baru bagi mahasiswa sehingga diperlukan peningkatan kesadaran serta keterampilan literasi digital agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal.*

Kata Kunci: Artificial Intelligence (AI); Pola Perilaku; Keterampilan Literasi Informasi; Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, pendidikan telah mengalami pergeseran khususnya dalam penggunaan teknologi. Media pembelajaran telah menjadi sarana yang sangat penting untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pendidikan membuka pintu baru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan interaktif serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas pembelajaran (Tarigan, Hasibuan, & Nurmayana, 2023).

Salah satu teknologi yang belakangan ini terus berkembang adalah Artificial Intelligence (AI) atau yang lebih dikenal dengan Kecerdasan Buatan. Teknologi ini memiliki peran yang cukup penting dalam memudahkan peran-peran penting dari fungsi pekerjaan termasuk bidang Pendidikan. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan terus mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fungsi, fitur, serta tampilan yang terus mutakhir semakin berdampak ke dalam aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pendidikan. Kecerdasan buatan ini dimulai dengan perannya dalam aktivitas pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi. Kecerdasan buatan menjadi bagian primet dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Secara implisit, Hal ini tentu memberikan implikasi terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan (Muttaqin, et al., 2023).

Menurut Muyassaroh dikutip dalam (Hamsar, et al., 2024) literasi digital dikalangan masyarakat memiliki karakteristik yaitu tidak cuma mengacu pada keterampilan dalam berbagai perangkat teknologi yang berupainformasi dan komunikasi, tetapi literasi digital juga memiliki karakteristik sebagai wadah dalam berkomunikasi dan memahami sajian isi dari suatu perangkat teknologi di mana komunikasi tersebut dapatterjalin secara aktif. Literasi AI juga mencakup pemahaman etika dan keamanan dalam pengembangan dan implementasi teknologi AI.

Secara umum menurut Carolus et al. yang dikutip dalam (Kesuma & Fransen, 2025) konsep literasi awal hanya merujuk pada kemampuan dasar membaca dan berhitung, tetapi pada perkembangannya juga mencakup proses pembelajaran yang lebih kompleks, kompetensi di berbagai bidang dan juga kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakses, memahami, menggunakan dan menciptakan informasi

dengan baik. Literasi kecerdasan buatan (AI Literacy) sendiri merujuk pada kompetensi dasar untuk mengetahui dan memahami, menggunakan dan menerapkan, serta mengevaluasi dan menciptakan produk berbasis kecerdasan buatan oleh Ng et al., 2021 yang dikutip dalam (Kesuma & Fransen, 2025).

Untuk konteks pendidikan tinggi khususnya di universitas, hadirnya teknologi kecerdasan buatan membawa perubahan pola dan bentuk dalam proses pengajaran. Teknologi ini dapat menciptakan pola pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan adaptif bagi para mahasiswa. Dengan banyaknya manfaat yang dibawa oleh teknologi kecerdasan buatan ke ranah pendidikan tinggi ini, maka menjadi sangat penting bagi mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai teknologi kecerdasan buatan agar dapat memanfaatkan teknologi ini secara baik dan bijak. Namun, sebatas mengetahui tentang teknologi kecerdasan buatan ini saja tidak cukup. Mahasiswa perlu memiliki tingkat literasi yang tinggi atas teknologi kecerdasan buatan agar mereka tidak hanya sekedar menjadi pengguna akhir tetapi mereka juga bisa menjadi pemberi solusi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengatasi berbagai masalah dalam berbagai situasi yang berbeda (Kesuma & Fransen, 2025).

Kajian literatur sebelumnya menyoroti pentingnya literasi informasi dalam konteks pendidikan tinggi. Studi-studi tersebut menekankan bahwa kemampuan mengelola informasi, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi keaslian dan relevansi sumber informasi, merupakan landasan penting bagi keberhasilan akademik dan karir (Ilver, D., 2018 dikutip dalam (Ismaya, Ridwan, Galib, & Syahdan, 2025)). Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa seringkali menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan literasi informasi yang memadai, terutama dalam menghadapi luasnya sumber informasi yang tersedia secara online.

Artikel ini membahas pengaruh artificial intelligence (AI) terhadap pola perilaku dan keterambilan literasi informasi Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Seperti yang dijabarkan oleh kajian-kajian diatas, perkembangan teknologi pada era sekarang ini telah berkembang pesat yang dimana sudah tersebar banyak media untuk memperoleh informasi. Tidak menutup kemungkinan AI ini. Dalam lingkungan perguruan tinggi

pasti para mahasiswa menggunakannya baik sekedar untuk mencari informasi, bermain peran, membantu memahami pembelajaran bahkan membantu mengerjakan tugas. Artikel ini membahas bagaimana AI mempengaruhi pola perilaku dan keterampilan dalam menemukan, menggunakan dan menganalisis informasi yang didapatkan pada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

B. LANDASAN TEORI

1. Artificial Intellegent (AI)

Artificial merupakan Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan istilah yang sudah mengalami berbagai perkembangan definisi sejak pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20. Perbedaan definisi ini tidak hanya disebabkan oleh perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh keragaman pendekatan keilmuan yang digunakan dalam memahami dan mengembangkan AI – baik dari sudut pandang ilmu komputer, matematika, psikologi kognitif, hingga filsafat. Dalam subbagian ini, akan diuraikan beberapa definisi AI dari para ahli terkemuka sebagai upaya membangun pemahaman konseptual yang menyeluruh.

Sebagai salah satu pelopor utama dalam bidang AI, John McCarthy mendefinisikan Artificial Intelligence sebagai *“the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs”*. Dalam pandangannya, AI merupakan suatu disiplin ilmu yang berusaha menciptakan mesin yang dapat berperilaku secara cerdas seperti manusia, meskipun tidak harus meniru proses berpikir manusia secara biologis. Definisi McCarthy menekankan dua hal penting: pertama, bahwa AI adalah gabungan antara ilmu pengetahuan (science) dan rekayasa (engineering); dan kedua, bahwa AI lebih berfokus pada hasil dari perilaku cerdas, bukan pada proses mental internal.

Rich dan Knight memberikan definisi yang lebih deskriptif, yakni: *“Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better”*. Dalam arti ini, AI dikaji sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kapabilitas mesin dan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti bermain catur, menerjemahkan bahasa, atau mengenali wajah. Definisi ini mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap AI, di mana pencapaian kecerdasan buatan diukur berdasarkan sejauh mana mesin dapat mendekati atau melampaui kinerja manusia dalam bidang tertentu.

Dalam kajian yang lebih kontemporer dan bersifat multidisipliner, Kaplan dan Haenlein menyatakan bahwa AI adalah *“a system’s ability to correctly interpret external data, to learn from such data, and to use those learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation”*. Definisi ini menekankan tiga elemen utama dari AI, yaitu: persepsi, pembelajaran, dan adaptasi. Definisi ini sangat relevan dengan perkembangan AI berbasis pembelajaran mesin (machine learning) dan pembelajaran mendalam (deep learning) yang menuntut sistem untuk terus beradaptasi terhadap data dan konteks yang dinamis.

Artificial Intelligence (AI) dalam bidang pendidikan telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan proses pendidikan, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Penerapan AI dalam pendidikan dapat memberikan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan siswa, mulai dari pengelolaan pembelajaran yang lebih efisien, hingga penyediaan dukungan pembelajaran yang lebih terjangkau dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Melalui AI, proses pembelajaran dapat dibuat lebih cerdas dan berfokus pada pengembangan keterampilan serta potensi masing-masing siswa (Subiyantoro, 2024).

2. Teori Perilaku Mahasiswa Terhadap Teknologi

2.1 Teori TAM

Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. TAM ini mendasarkan pada TRA, yang mengidentifikasi dua factor kunci pendahulu, yaitu Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use / PEOU) dan Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness / PU) bagi pengguna dalam menerima dan menerapkan teknologi. TAM menghipotesiskan bahwa sikap pengguna terhadap teknologi ditentukan oleh Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) dan Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dari teknologi tersebut yang akan mempengaruhi niat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut (Intention to Use). Secara empiris prediksi dari Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) dan Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) pada penerimaan teknologi individu telah terbukti dan dikonfirmasi oleh berbagai penelitian.

Selain itu, TAM juga menyatakan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) mempengaruhi Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) karena sesuatu yang dipersepsikan lebih mudah digunakan akan lebih bermanfaat. Niat untuk menggunakan teknologi itu dapat dipengaruhi oleh banyak variabel eksternal. Persepsi mengenai kemudahan dan kegunaan teknologi menjadi perantara terhadap pengaruh variabel eksternal pada sikap dan niat untuk menggunakan teknologi (Program Studi Teknik Informatika STMIK AKAKOM , 114-115).

2.2 Teori TPB

The Theory of Planned Behavior, perpanjangan dari Theory of Reasoned Action, dirumuskan oleh Ajzen untuk meramalkan niat individu untuk mengubah perilaku. Meskipun Theory of Reasoned Action terutama menjelaskan sikap pribadi dan norma subjektif, yang menandakan pengaruh sosial, sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi niat, Theory of Planned Behavior memperkenalkan faktor tambahan. Faktor baru ini adalah persepsi kontrol perilaku, yang diakui sebagai variabel yang mampu memfasilitasi atau menghambat aktualisasi niat berperilaku. Dalam pandangan Ajzen, Theory of Planned Behavior berfungsi sebagai model prediktif perilaku dalam situasi di mana individu mungkin tidak memiliki otonomi penuh atas pilihannya. Niat individu untuk mengubah pendiriannya terhadap subjek tertentu dihasilkan dari kombinasi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain (Pratiwi, 2022 dikutip dalam (Prasetya, Setiyadi, & Widagdo, 2023)).

Pada hakikatnya TPB (Theory of Planned Behavior) merupakan contoh pengembangan teori dari penelitian sebelumnya mengenai Theory of Reasoned Action (TRA). TPB atau Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen (1985). memiliki 5 variabel utama. Kelima variabel utama tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sikap terhadap penggunaan (Attidue towards behavior) 2. Norma subjektif (subjective norm) 3. Kontrol perilaku (perceived behavior control) 4. Minat perilaku (behavior intention) 5. Perilaku (behavior). (Anjani, n.d)

2.3 Teori SCT

Salah satu prinsip dasar SCT adalah bahwa peserta didik ingin mengembangkan cara untuk mengendalikan peristiwa (perilaku belajar mandiri). Dalam kerangka

konseptual untuk pembelajaran, SCT menekankan interaksi antara motivasi intrinsik yang dirasakan peserta didik, perilaku belajar, dan lingkungan belajar. Prinsip SCT telah diterapkan secara luas pada regulasi diri, kognisi-motivasi-kontrol, harapan-konfirmasi, dan model harapan-nilai motivasi. Berdasarkan data evaluasi diri, SCT menyatakan bahwa perilaku belajar yang diarahkan sendiri merupakan hasil dari evaluasi intrinsik terhadap diri sendiri, termasuk perilaku seseorang, serta lingkungan. Evaluasi diri merupakan faktor penting dalam persepsi siswa terhadap motivasi intrinsik belajar. Motivasi intrinsik yang dipersepsikan sendiri yang disorot dalam SCT (yaitu, harapan hasil, kepuasan, nilai, penetapan tujuan, dan kemajuan tujuan) tidak ada dalam TPB; Oleh karena itu, beberapa peneliti telah mengintegrasikan SCT untuk memodifikasi teori (Tzeng, Lin, & Lee, 2022).

3. Literasi Informasi

Menurut Bruce dalam American Library Association bahwa "*Information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information*". Bruce juga menyatakan *Information literacy is: 1) The use of information technology, 2) The use of information sources, 3) Executing a process, 4) Controlling information for retrieval, 5) Gaining knowledge, 6) Extending knowledge, and 7) Gaining wisdom*. Maksudnya ialah literasi informasi merupakan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi dan menggunakan informasi secara efektif untuk pembelajaran secara formal dan informal, memecahkan masalah, membuat keputusan dalam pekerjaan maupun Pendidikan (Hasfera, Rahmi, Zalmi, & Fakhlina, 2020).

Secara sederhana, literasi informasi dapat diartikan sebagai "melek" informasi, atau kemampuan yang dapat menjawab tiga pertanyaan WHAT, HOW, WHERE (informasi apa yang dicari/diinginkan, bagaimana mencari informasi tersebut dan dimana dapat ditemukan). Seperti uraian defenisi berikut ini (Hasfera, 2017). Menurut Kamus Bahasa Inggris, literacy adalah kemelekan huruf atau kemampuan membaca dan information adalah informasi. Jadi literasi informasi adalah kemelekan terhadap informasi. Istilah ini masih sangat asing di tengah masyarakat, meskipun demikian istilah ini biasanya dihubungkan dengan kemampuan dalam penggunaan perpustakaan dan penggunaan teknologi informasi.

Verzosa mengatakan bahwa literasi informasi dapat diartikan sebagai sebuah keahlian dalam mengakses dan mengevaluasi informasi secara efektif untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang memiliki keahlian ini tahu bagaimana belajar untuk belajar karena mereka tahu bagaimana mengelola informasi, mengevaluasi, memilah-milah dan menggunakannya sesuai dengan etika yang berlaku. Literasi digital (Digital Literacy), yaitu suatu keahlian yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Mereka yang mampu mengejar dan menguasai perangkat - perangkat digital mutakhir dicitrakan sebagai pengggang masa depan, dan sebaliknya yang tertinggal akan semakin sempit kesempatannya untuk meraih kemajuan (Pattah, 2014).

Seorang siswa yang melek informasi mampu mengenali kebutuhan akan informasi, menentukan sejauh mana informasi yang dibutuhkan, mengakses informasi secara efisien, mengevaluasi secara kritis informasi dan sumbernya, mengklasifikasikan, menyimpan, memanipulasi dan menyusun ulang informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan, memasukkan informasi terpilih pada basisdata pengetahuan mereka dan menggunakan informasi secara efektif untuk belajar. Atribut individu melek informasi seperti yang dikemukakan Bundy diharapkan dimiliki oleh mahasiswa agar dapat mencapaikompetensi literasi informasi (Zalmi, Rahmi, & Friona, 2023).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di UIN Imam Bonjol Padang Kampus 3 pada bulan juni 2025 dengan informan sebanyak 11 orang yang merupakan mahasiswa dari berbagai program studi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang mendalam bersama beberapa mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang memanfaatkan AI dalam kegiatan mereka baik akademik maupun non akademik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi dari era yang mulanya serba manual dalam proses pembelajaran menjadi era yang serba digital menuntut mahasiswa agar mampu beradaptasi dalam

menggunakan teknologi informasi dengan efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus pada penggunaan Artificial Intellegen (AI) oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam pembelajaran dan aktivitas mereka sehari-hari. Diharapkan mahasiswa dapat menyeimbangkan penggunaan teknologi AI dengan metode pembelajaran konvensional seperti penggunaan buku dan jurnal ilmiah, sehingga dapat tetap mampu mengembangkan keterampilan literasi informasi dan berfikir kritis yang baik. Penelitian ini melibatkan 11 orang mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

Semua informan mengaku pernah menggunakan AI dalam kegiatan mereka sehari-hari. Mereka menggunakan AI untuk berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan, Ketika diberikan pertanyaan "*biasanya kamu menggunakan AI untuk apa?*" berbagai macam respon dan jawaban yang mereka ungkapkan seperti membantu mengerjakan tugas, mengedit video dan foto, mencurhakan isi hati (curhat) dan mencari ide-ide yang bagus. Namun, dari data yang didapatkan saat melakukan wawancara lebih dominan AI digunakan oleh mereka untuk mengerjakan tugas, antara lain :

- Mencari referensi untuk menyusun tugas
- Menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri
- Melakukan parafrase dan menerjemahkan isi tugas
- Dan keperluan akademik lainnya

Sebagian besar informan menggunakan teknologi AI seperti Chat GPT, Perplexity AI, Claude AI, Gemini, Blackbook, Picture AI, Cici, Zero dan banyak lagi jenis AI yang mereka gunakan. AI tersebut sering dimanfaatkan informan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen mereka di kampus, mencari referensi yang relevan untuk tugas mereka, memperoleh informasi tambahan, meminta penjelasan terkait materi kuliah yang kurang mereka pahami, serta meminta bantuan AI dalam mengedit video dan foto-foto sebelum dipublikasikan di sosial media mereka.

Para informan menggunakan teknologi Artificial Intellegent (AI) sebagian besar disaat mereka telah memasuki dunia perkuliahan. Beberapa diantaranya sejak semester pertama, kedua dan ketiga bahkan ada yang sudah mulai menggunakannya sejak mereka duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA). Para informan mengungkapkan manfaat yang mereka rasakan dari penggunaan AI dalam kehidupan

akademik maupun sehari-hari mereka. Salah satu manfaat utamanya yaitu disaat mereka mencari jawaban penjelasan yang pada AI memudahkan mereka untuk memahami dan mengerti bahkan terkadang AI memberikan referensi pada setiap pembahasannya. Selain itu, AI juga membantu mereka merangkai dan Menyusun kalimat-kalimat sehingga menjadi lebih terstruktur, mencari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang mereka dapatkan serta memberikan kemudahan mereka dalam mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Beberapa informan juga menyebutkan AI sangat membantu mereka dalam proses pengeditan video dan foto bahkan memberikan ide-ide untuk konten mereka. Berbagai macam kemudahan ini lah yang semakin membantu setiap proses mahasiswa, baik dalam pembelajaran atau pengembangan mereka.

Meskipun AI memberikan banyak kemudahan, hampir seluruh informan mengungkapkan bahwa mereka mulai merasakan ketergantungan terhadap penggunaan teknologi ini didalam aktivitas akademik maupun keseharian mereka. Ketika mengalami sedikit kebingungan, mereka cenderung langsung mengandalkan AI untuk mencari solusi atau jawaban. Jika ditelaah lebih jauh, bentuk ketergantungan ini bukan hanya terhadap AI secara spesifik, melainkan terhadap teknologi secara umum. Teknologi digital memberikan kemudahan akses informasi yang cepat, sehingga mahasiswa menjadi terbiasa dengan proses yang instan.

Mahasiswa cenderung merasa jenuh atau bosan saat harus mencari dan membaca informasi secara manual. Sementara itu, AI dianggap sebagai sarana tercepat untuk memperoleh informasi tanpa perlu memilah dan memahami secara mendalam. Hal ini kita lihat dari respon informan yang beragam ketika mereka diberikan pertanyaan, "*Jika AI sedang mengalami error, apa yang akan kamu lakukan?*". Beberapa dari mereka memberikan alternatif lain, seperti mencari AI lainnya yang masih bisa digunakan, mencari pada mesin pencarian, dan merasa sangat panik. Namun juga terdapat informan yang juga menggunakan buku, mencari sumber referensi lainnya serta mengusahakan menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri.

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebenarnya membantu mahasiswa dalam pengerjaan tugas-tugas mereka. Para informan menyatakan bahwa keberadaan AI membuat mereka merasa bisa lebih rajin dan termotivasi lagi untuk mengerjakan tugas-

tugas mereka. Hal ini dikarenakan AI membantu mereka memberikan konsep dan petunjuk urutan pengerjaan tugas mereka. Mahasiswa cenderung malas untuk memulai jika mereka masih bingung harus memulai dari mana. AI membantu mereka untuk keluar dari kebingungan mereka. Lalu Sembilan dari sebelas informan juga menyatakan jika mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat. Itu semua AI memberikan mereka gambaran terkait langkah-langkah yang dapat mereka lakukan terlebih dahulu, AI juga membantu mereka menemukan jawaban dengan cepat bahkan dilengkapi dengan sumber-sumber referensi, selain itu mereka mendapatkan informasi secara instan dan cepat. Salah satu dari informan juga menyatakan alasan terbesarnya selain mendapatkan informasi dengan instan dia juga dapat menyalin (mengopy paste) jawaban dari AI dengan lebih mudah. Dua diantaranya menyatakan tidak merasakan manfaat yang sama itu semua dikarenakan tidak semua jawaban AI itu benar serta tidak semua jenis tugas dapat dikerjakan dengan bantuan AI.

Seluruh informan menyatakan bahwa semua informasi yang mereka dapatkan melalui AI telah mereka baca seluruhnya. Mereka menyatakan bahwa terkadang AI memberikan jawaban yang tidak selalu akurat, sehingga perlu memastikan kembali keakuratan dari jawaban tersebut. Untuk memastikan keakuratan, para informan menyatakan bahwa mereka biasanya melakukan verifikasi menggunakan sumber lain, seperti jurnal ilmiah, e-book, ataupun melalui penjelasan dari dosen. Apabila ditemukan informasi yang dianggap tidak valid, mereka akan berupaya mencari jawaban lebih lanjut, baik melalui penggunaan platform AI lainnya maupun melalui sumber referensi alternatif yang lebih terpercaya. Bahkan, tingkat kepercayaan para informan terhadap penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam membantu aktivitas akademik mereka berada pada kisaran 50% hingga 80%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun AI dianggap sebagai alat bantu yang efektif, para mahasiswa tetap menyadari adanya keterbatasan pada jawaban yang dihasilkan oleh AI, sehingga mereka tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada teknologi tersebut.

Peneliti menanyakan kepada para informan *"bagaimana cara kamu membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah dari AI"*. Berbagai jawaban yang mereka sampaikan diantaranya, melihat terlebih dahulu informasinya apakah hasil yang telah didapatkan tersebut telah sesuai atau belum dan perhatikan referensinya

valid atau tidak. Lainnya menyatakan caranya dengan mencari ke sumber informasi lainnya, ada juga dengan membaca dan membandingkan dengan literatur lainnya, ada juga dengan melakukan verifikasi dan analisis terhadap informasi yang dia dapatkan. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka tetap membaca dan menganalisis ulang setiap informasi yang diberikan oleh AI. Bahkan, 100% informan menyebutkan bahwa mereka masih aktif menggunakan artikel dan jurnal ilmiah sebagai referensi utama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Kemampuan literasi informasi dibuktikan melalui bagaimana memahami cara informasi diperoleh dan data mana yang akan diolah, dibuat dan ditangani, kemudian keterampilan belajar dalam manajemen dan penggunaannya serta kemampuan memodifikasi sikap belajar, kebiasaan dan perilaku untuk menghargai peran literasi informasi dalam pembelajaran (NASPA, 2004; SCONUL, 2011 dikutip dalam (Majidah, Hasfera, & Fadli, 2019)).

Para informan membutuhkan tempat untuk menemukan sumber informasi guna memudahkan dalam mengevaluasi informasi. Selain secara digital Mahasiswa juga dapat menggunakan Perpustakaan untuk mencari dan mengevaluasi informasi yang mereka butuhkan. Perpustakaan sebagaimana didefinisikan oleh Attama dan Okoche (2018) adalah kumpulan sumber informasi yang diatur secara sistematis agar mudah diakses dan digunakan. Perpustakaan akademik berperan dalam memperoleh Pendidikan tinggi untuk memenuhi tujuan institusi mereka. Mahasiswa ditingkat universitas membutuhkan fasilitas perpustakaan untuk menguasai materi, teknik, dan keterampilan perkuliahan, dll yang tidak dapat disediakan didalam kelas. Perpustakaan akademik adalah Kumpulan berbagai sumber dan layanan untuk mendukung kegiatan pengajaran, pengabdian, dan penelitian (Rahmi & Zaindzikra, 2023).

Para informan juga memiliki beberapa harapan yang cukup mandalam terhadap perkembangan Artificial Intelligence (AI). Mereka mengharapkan agar kedepannya AI dapat semakin membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, selain itu hampir seluruh informan mengharapkan agar kedepannya AI dapat memberikan informasi dengan lebih akurat lagi. Selain itu, beberapa informan juga menekankan pentingnya sikap bijak dalam menggunakan AI. Mereka berharap agar mahasiswa

tidak terlalu bergantung pada teknologi, dan tetap terus mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan mandiri dalam belajar.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) memiliki pengaruh terhadap pola perilaku dan keterampilan literasi informasi Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Mayoritas mahasiswa memanfaatkan AI untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, mencari referensi, membantu mereka dalam memahami pembelajaran mereka dan lain sebagainya. AI memberikan penjelasan yang mudah untuk dimengerti sehingga memang wajar AI digunakan Mahasiswa dalam kegiatan akademik mereka. Selain itu, AI memberikan banyak kemudahan bagi para mahasiswa, memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas bahkan meningkatkan motivasi belajar Mahasiswa. Namun, terlepas dari itu semua para mahasiswa memiliki ketergantungan yang cukup signifikan terhadap penggunaan AI. Mereka langsung mencari AI jika menemukan sedikit permasalahan yang membingungkan mereka, sehingga menurunkan potensi kemandirian mereka dalam memecahkan permasalahan dan juga kemampuan mereka untuk berfikir kritis. Meskipun demikian, sebagian besar informan menunjukkan kesadaran yang cukup baik terhadap literasi informasi. Mereka tetap melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan AI dengan membandingkannya dengan jurnal ilmiah, e-book, atau penjelasan dosen. Oleh karena itu, diharapkan perlunya penguatan terhadap literasi informasi dan etika dalam menggunakan teknologi digital dalam dunia akademik para Mahasiswa. Serta dibutuhkan kesadaran para Mahasiswa agar tidak begitu ketergantungan terhadap AI.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, N. (n.d). Memahami Perilaku Mahasiswa dalam Menggunakan Mobile Banking dengan Pendekatan Technology Acceptance Mobile (TAM) dan Theory Of Planned Behavior (TPB). 4.
- Hamsar, I., Dewantara, H., Andini, H., Ardiansyah, S., Afrizah, N. A., & Hasta, M. G. (2024). Analisis Literasi Artificial Intelligence Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi. *Journal of Vocational, Informatics and Computer Education*, 73.

- Hasfera, D. (2017). Mewujudkan generasi literat nelalui perpustakaan perguruan tinggi(Tantangan UIN Imam Bonjol Padang Menghadapi HOAX). *Shaut al-Maktabah*, 43.
- Hasfera, D., Rahmi, L., Zalmi, F. N., & Fakhlina, R. J. (2020). Pengoptimalisasian Keterampilan Literasi Informasi Ilmiah Guru Pendidikan Agama Islam . *Khizanah al-Hikmah*, 80.
- Ismaya, Ridwan, M. M., Galib, A. A., & Syahdan. (2025). Peluang dan Tantangan Pengintegrasian Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Literasi Informasi. *Literatify : Trends in Library Developments*, 124.
- Kesuma, D. P., & Fransen, L. A. (2025). Implementasi Instrumen MAILS (Meta AI Literacy Scale) Untuk Pengukuran Tingkat Literasi AI Pada Mahasiswa Ilmu Komputer. *J-SIMTEK*, 26-27.
- Majidah, Hasfera, D., & Fadli, M. (2019). Keterampilan Literasi Informasi Mahasiswa dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Shaut Al-Maktabah*, 2-3.
- Muttaqin, Arafah, M., Jaya, A. K., Suryawan, M. A., Gustiana, Z., Banjarnahor, A. R., . . . Fajrillah. (2023). *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Pattah, S. H. (2014). Literasi Informasi: Peningkatan Kompetensi Informasi dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 2-5.
- Prasetya, L. D., Setiyadi, H. J., & Widagdo, P. (2023). Analisis Perilaku Penerimaan WebsiteSistem Informasi Uang Kuliah Tunggal Pada Universitas Mulawarman Menggunakan Metode Theory Of Planned Behavior (TPB). *Kreatif Teknologi dan Sistem Informasi (KRETISI)*, 84.
- Program Studi Teknik Informatika STMIK AKAKOM . (114-115). Analisis Penerimaan Mahasiswa Terhadap Sistem Informasi Akademik (Siakad) Dengan Metode Technology Acceptance Model (TAM). *STMIK Palangka Raya* , n.d.
- Rahmi, L., & Zaindikra, D. (2023). Pemanfaatan Layanan dan Sumber Daya Informasi Perpustakaan Oleh Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. *Al-Ma'arif*, 12.
- Subiyantoro, S. (2024). *Intelligence, Buku Ajar Artificial*. Klaten: Underline (Anggota IKAPI No.267/JTE/2023).
- Tarigan, F. N., Hasibuan, S. A., & Nurmayana. (2023). Pengembangan Digital storytelling Berbasis Artificial Intelligence Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Dan Critical thinking Mahasiswa. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 485.

- Tzeng, S.-Y., Lin, K.-Y., & Lee, C. (2022). Predicting College Students' Adoption of Technology for Self-Directed Learning: A Model Based on the Theory of Planned Behavior With Self-Evaluation as an Intermediate Variable. *Frontiers in Psychology*.
- Zalmi, F. N., Rahmi, L., & Friona, M. K. (2023). Kompetensi Literasi Informasi pada Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. *UIN Alauddin*, 301-302.